

AXBOROTLASHTIRISH JARAYONI. JAMIYAT VA TA'LIMNI AXBOROTLASHTIRISH

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Informatika va uni o'qitish metodikasi" kafedrasini mudiri, ilmiy raxbar

Safarova Mohinabonu Ilhomjon qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Matematika va informatika" yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14500749>

Annotatsiya: Axborotlashgan jamiyat sharoitida axborot va bilimlar boshqaruv, ta'lim va iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim omiliga aylanmoqda. Jamiyatni axborotlashtirish – bu zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) yordamida ijtimoiy hayotning barcha sohalariga axborot va raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonidir. Ushbu jarayon ta'lim tizimida ham chuqur o'zgarishlarni talab qiladi, chunki bilim va malakalarni rivojlantirishda innovatsion texnologiyalar muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlari: Axborot, jamiyatni axborotlashtirish, innovatsion texnologiyalar, axborot infrastrukturasi, axborot resurslari.

Annotation. In the context of an informed society, information and knowledge are becoming an important factor in the development of management, education and economy. Informatization of society is the process of introducing information and digital technologies into all spheres of social life using modern information and communication technologies (ICT). This process also requires profound changes in the educational system, since innovative technologies play an important role in the development of knowledge and skills.

Keywords: information, informatization of society, innovative technologies, Information Infrastructure, Information Resources.

Аннотация. В условиях информированного общества информация и знания становятся важным фактором развития управления, образования, экономики. Информатизация общества – это процесс внедрения информационных и цифровых технологий во все сферы общественной жизни с помощью современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Этот процесс также требует глубоких изменений в системе образования, поскольку инновационные технологии играют важную роль в развитии знаний и навыков.

Ключевые слова: информация, информатизация общества, инновационные технологии, информационная инфраструктура, информационные ресурсы.

Kirish. Axborotlashtirish jarayonining mohiyati. Axborotlashtirish axborotni yaratish, saqlash, uzatish va ishlatish texnologiyalarini qo'llash orqali jamiyatni samarali boshqarish imkonini beradi. Ushbu jarayon quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi: Axborot infrastrukturasi rivoji – zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va ulardan foydalanishni kengaytirish. Axborot resurslarini boyitish – ma'lumotlar bazalari va raqamli kontentni shakllantirish. Axborot madaniyatini shakllantirish – jamiyatning barcha qatlamlari orasida raqamli savodxonlikni oshirish. Jamiyatni axborotlashtirishning ahamiyati. Jamiyatni axborotlashtirish orqali quyidagi imkoniyatlar yuzaga keladi: Iqtisodiyotda raqamli transformatsiya

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Jamiyat va ta'limni axborotlashtirish mavzusidagi adabiyotlarni tahlil qilishda quyidagi muhim yo'nalishlarga e'tibor qaratish lozim: Jamiyatni

axborotlashtirish bo'yicha nazariy ishlanmalar Axborot jamiyati konsepsiyasi (M. Castells, A. Toffler kabi mualliflarning ishlari). Axborot iqtisodiyoti va ijtimoiy hayotga AKTning ta'siri. Axborot xavfsizligi masalalari va axborotga kirish huquqi. Ta'limni axborotlashtirishning nazariy va amaliy asoslari. Axborotlashtirishning ta'lim jarayoniga ta'siri. Elektron o'quv materiallari, masofaviy ta'lim va raqamli platformalarning rivoji. O'quv jarayonida interaktiv metodlarni qo'llashning afzalliklari. Ta'limda sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish. AKTning ta'limdagi roli va innovatsiyalar. O'quvchilarning axborot madaniyatini rivojlantirish. Ta'lim jarayonida multimedia texnologiyalarini qo'llash. Tadqiqot metodologiyasi. amiyat va ta'limni axborotlashtirish jarayonini o'rganish ilmiy tadqiqotlar uchun murakkab va ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi. Tadqiqot metodologiyasi ushbu jarayonning nazariy asoslarini aniqlash, amaliy jihatlarini tahlil qilish va innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Nazariy-tahliliy yondashuv. Axborotlashtirish jarayonining mohiyati, uning jamiyat va ta'limga ta'sirini nazariy jihatdan asoslash. Jamiyat va ta'limni axborotlashtirishga oid ilmiy manbalarni o'rganish. xalqaro va mahalliy tajribalarni solishtirish. Tarixiy-tahliliy usul: axborot texnologiyalarining rivojlanish bosqichlari va ular ta'limdagi o'rnini o'rganish. Empirik yondashuv. Axborotlashtirish jarayonining real hayotdagi amaliy natijalarini o'rganish. So'rov noma va intervyu: jamiyatdagi turli guruhlar (o'qituvchilar, talabalar, AKT mutaxassislari) orasida axborot texnologiyalarining ta'limga ta'sirini aniqlash. Kuzatish: axborot texnologiyalarini qo'llayotgan ta'lim muassasalarining faoliyatini kuzatish. Eksperiment: yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va natijalarini baholash. Statistika va ma'lumotlarni qayta ishlash yondashuvi. Jamiyat va ta'limni axborotlashtirishning samaradorligini raqamlar bilan ifodalash. Statistika tahlil: AKTni joriy etish natijalariga oid ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish. Diagramma va grafik usullari: ma'lumotlarni vizual ko'rinishda taqdim etish. Ma'lumotlar modellashtirish: axborotlashtirish jarayonining rivojlanish dinamikasini bashorat qilish. Innovatsion usullar. Yangi texnologiyalarni qo'llashning samaradorligini o'rganish. AKT platformalarini sinovdan o'tkazish (masalan, masofaviy ta'lim platformalarining samaradorligini o'rganish). Axborot xavfsizligi bo'yicha test dasturlarini qo'llash. Sun'iy intellektni qo'llash imkoniyatlarini tahlil qilish. Integratsion yondashuv. Turli fanlararo yondashuvlarni uyg'unlashtirish. Pedagogika va axborot texnologiyalari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish. Ijtimoiy so'rovlar va madaniy tadqiqotlar orqali axborotlashtirish jarayonining jamiyatga ta'sirini baholash. Tadqiqot bosqichlari. Muammo va maqsadni aniqlash: Axborotlashtirish jarayonidagi dolzarb masalalarni belgilash. Adabiyotlarni o'rganish: Jamiyat va ta'limni axborotlashtirish bo'yicha ilmiy ishlanmalarni tahlil qilish. Metodologiyani tanlash: Muammo doirasidan kelib chiqib, tegishli metodlarni belgilash. Amaliy tadqiqotlar: Ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va natijalarni umumlashtirish. Natijalarni baholash va takliflar berish: Tadqiqot asosida jamiyat va ta'limni rivojlantirish uchun tavsiyalar ishlab chiqish. Ushbu metodologiya axborotlashtirish jarayonining ilmiy va amaliy jihatlarini har tomonlama o'rganishga imkon beradi

Natijalar va muhokama. Axborotlashtirishning jamiyat va ta'limga ta'siri. Jamiyatni axborotlashtirish. Axborot oqimining tezkorligi: Zamonaviy axborot texnologiyalari tufayli jamiyatda ma'lumotlarning keng tarqalishi va real vaqt rejimida almashinishi ta'minlandi. Raqamli infratuzilma: Davlat boshqaruvida elektron hukumat tizimlari joriy etilib, fuqarolar xizmatlardan tez va samarali foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Ijtimoiy

tarmoqlar: Jamiyat a'zolari o'rtasidagi muloqotning yengillashishi va yangi ijtimoiy fenomenlarning shakllanishi kuzatilmoqda. Ta'limni axborotlashtirish. Masofaviy ta'lim: Axborot texnologiyalari pandemiya davrida masofaviy ta'limni rivojlantirish imkonini berdi, shu orqali ta'limga global miqyosda kirish imkoniyati oshdi. Elektron ta'lim resurslari: Onlayn darsliklar, video ma'ruzalar va virtual laboratoriyalar yordamida ta'lim jarayonining sifati yaxshilandi. Raqamli kompetensiyalar: Ta'limning axborotlashtirilishi orqali o'quvchilar va o'qituvchilarning raqamli ko'nikmalari mustahkamlanmoqda. Axborotlashtirish jarayonining muammolari va imkoniyatlari. Ijobiy jihatlar. Ma'lumotga kirish osonligi: Global axborot tizimlari orqali barcha uchun bilimga erishish imkoniyati kengaydi. Individual yondashuv: Axborot texnologiyalari har bir talabaning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'limni ta'minlash imkonini beradi. Ish samaradorligi: Elektron tizimlar va texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonlarining avtomatlashtirilishi natijasida vaqt va resurslar tejalamoqda. Salbiy jihatlar. Raqamli tafovut: Jamiyatning ayrim qatlamlari hali ham internet va texnologiyalar bilan to'liq ta'minlanmagan. Axborot xavfsizligi: Axborot tizimlarining rivojlanishi bilan ma'lumotlarning noqonuniy tarqalishi xavfi ortmoqda. Ijtimoiy izolyatsiya: Texnologiyalarga haddan tashqari bog'lanish insonlar o'rtasidagi jonli muloqotning qisqarishiga olib kelishi mumkin. Sun'iy intellekt: Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida bilimlarni tahlil qilish va personalizatsiya qilish imkoniyatlari paydo bo'ldi. Innovatsion o'yinlar: O'quvchilarni motivatsiya qilish uchun raqamli ta'lim o'yinlari va simulyatorlardan foydalanish. Global hamkorlik: Virtual platformalar orqali dunyoning turli mintaqalaridagi ta'lim muassasalari o'rtasida hamkorlik osonlashdi.

Xulosa va tavsiyalar. Jamiyat va ta'limni axborotlashtirish jarayoni texnologiyalarning rivojlanishiga mos ravishda kengayib bormoqda. Bu jarayonda muvaffaqiyatga erishish uchun: Infratuzilmani rivojlantirish: Raqamli tafovutni yo'qotish uchun barcha hududlarni yuqori tezlikdagi internet bilan ta'minlash. Axborot xavfsizligini ta'minlash: Jamiyatda kiberxavfsizlik madaniyatini rivojlantirish. O'qituvchilarni tayyorlash: Raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish bo'yicha o'qituvchilarni muntazam o'qitish va malaka oshirish. Axborotlashtirish jarayoni to'g'ri boshqarilganda jamiyatning har bir sohasida sezilarli ijobiy natijalar berishi mumkin.

References:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." *Экономика и социум* 10 (125) (2024): 234-238.
2. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
3. Shukurullo Fayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO'NALISHLARI BO'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH

МЕХАНИЗМЛАРИ." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.

6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.

7. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15

8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.

9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1.

10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.

11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).

12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.

13. Қодиров, Фаррух. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).

14. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." *Scienceweb academic papers collection* (2019).

15. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).

16. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-ОПТИК KIRISH TARMOG'I." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2018).